

WAYS TO ASSESS BANK MARKETING EFFICIENCY AND INCREASE IT

Fazilov Bekhzod Ulugbekovich

**"Hamkorbank" ATB Khorezm Regional Bank Deputy Head.
Student of the 2nd course of the Banking and Finance Academy,
Faculty of Banking**

ANNOSTATION

The last ten years have been a period of increased banking competition in Uzbekistan. This process was the result of the development of the free market of banking products. Commercial banks began to compete more intensely with each other in the fight for the most profitable areas of activity.

In such a situation, the need to activate the incentive system by credit organizations increases with the low level of differentiation of banking products. Any "innovation" in the banking industry is quickly absorbed and copied by competitors. In such conditions, it is important for the bank to stand out from the background of other financial and credit organizations, to show the uniqueness of its products to potential customers.

Key words: Bank marketing, potential client, commercial banks, financial and credit organizations, bank capital market

BANK MARKETINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA UNI

OSHIRISH Yo'LLARI

Fazilov Bexzod Ulugbekovich

"Hamkorbank" ATB Xorazm Mintakaviy BXO

Boshkaruvchi o`rinbosari.

Bank ish fakulteti, bank moliya akademiyasining

2 - kurs tinglovchisi

ANNOSTATSIYA

So'nggi o'n yil O'zbekistonda bank raqobatining kuchaygan davri bo'ldi. Bu jarayon bank mahsulotlarining erkin bozori rivojlanishining natijasi edi. Tijorat banklari faoliyatning eng foydali sohalari uchun kurashda bir-biri bilan yanada qizg'in raqobatlasha boshladilar.

Bunday vaziyatda kredit tashkilotlari tomonidan rag'batlantirish tizimini faollashtirish zarurati bank mahsulotlarining past darajada farqlanishi bilan kuchayadi. Bank sohasidagi har qanday "yangilik" raqobatchilar tomonidan tezda o'zlashtiriladi va ko'chiriladi. Bunday sharoitda bankning boshqa moliya-kredit tashkilotlari fonida ajralib turishi, potentsial mijozlarga o'z mahsulotlarining o'ziga xosligini ko'rsatishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Bank marketing, potentsial mijoz, tijorat banklari, moliya-kredit tashkilotlari, bank kapital bozori

KIRISH

Bank marketingi naqd pul jamg'armalari va mablag'larini to'plash nuqtai nazaridan ham, kredit berishda ham muayyan bank faoliyatiga bozordagi talabni aniqlashni o'z ichiga oladi. U kredit resurslari bozorini o'rganish, mijozlarning moliyaviy holatini tahlil qilish va shu asosda banklarga omonatlarni jalb qilish imkoniyatlarini, bank faoliyatidagi o'zgarishlarni prognoz qilishga qaratilgan.

Mijozlar doirasini kengaytirish va ularga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, shuningdek, yangi turdagi bank mahsulotlarini ishlab chiqishga qaratilgan marketing ustuvor bo'lib bormoqda.

Ma'lumki, banklar o'z faoliyatini asosan qarz mablag'lari deb ataladigan, ya'ni. depozitlar va badallar. Shuning uchun bank marketingini rivojlantirishda imkon qadar ko'proq pul jalb qilish muhim jihatdir. Zamonaviy sharoitda tijorat banklari ham yuridik, ham jismoniy shaxslarning mablag'larini jalb qilishdan manfaatdor.

Yuridik va jismoniy shaxslardan banklarga omonat mablag'larining kirib kelishi ko'p jihatdan bir qancha sabab va omillarga bog'liq. Birinchidan, umuman olganda, bankdagi depozitlar va depozitlarning o'sish darajasiga mamlakatda shakllanayotgan umumiy iqtisodiy vaziyat ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy tanazzul, iqtisodiyotning tushkun holati jamg'armalar oqimining sekinlashishiga yoki qisqarishiga yordam beradi. Aksincha, iqtisodiy yuksalish va jonlanish banklardagi depozitlar va depozitlarning o'sishiga sabab bo'lmoqda. Inflyatsiya tendentsiyalari banklarning kapital to'planishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu birinchi navbatda jamg'armalarning qadrsizlanishiga olib keladi, shuningdek, depozitlar oqimining sekinlashishiga yordam beradi, chunki iste'mol xarajatlari yuridik va jismoniy shaxslar uchun bir xil darajada oshadi.

Bank sharoitida nafaqat omonatchilar doirasini kengaytirish, balki ularga xizmat ko'rsatish sifatini doimiy oshirishga qaratilgan kompleks marketing tobora ko'proq afzallik kasb etmoqda. Bank sektorida marketingning o'ziga xosligi shundaki, tijorat banklari nafaqat omonatlarni jalb qilish, balki turli uyushmalar, korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholini kreditlash orqali jalb qilingan mablag'lardan faol foydalanishdan ham manfaatdor. Bu tijorat banklari va pul mablag'larining omonatchilari o'rtasidagi munosabatlar sohasida ham, korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholiga kreditlar shaklida amalga oshiriladigan kredit qo'yilmalar sohasida ham marketingni har tomonlama rivojlantirishni taqozo etadi¹.

Banklardagi zamonaviy marketingning yana bir xususiyati shundaki, u doimiy ravishda korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholiga kreditlar berishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik darajasini aniqlashga qaratilgan.

¹ Gusev, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Gusev.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.

Banklarda marketingning bir qismi sifatida quyidagi umumiy tamoyillar to'liq amalga oshirilishi kerak:

1. Barcha bank xodimlari harakatlarining aniq bozor maqsadlariga erishishga yo'naltirilganligi.
2. Marketingning amal qilish jarayonining murakkabligi (rejalashtirish, tahlil qilish, tartibga solish va nazorat qilish).
3. Perspektiv va joriy marketing rejalashtirishning birligi.
4. Amaliy amalga oshirish uchun asos sifatida qabul qilingan marketing qarorlarini nazorat qilish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bank sektoridagi marketing kredit resurslari bozorini o'rganish, mijozlarning moliyaviy holatini tahlil qilish va shu asosda banklarga depozitlarni jalb qilish imkoniyatlarini, bank faoliyatidagi o'zgarishlarni bashorat qilishga qaratilgan. Endilikda korxonalar va tashkilotlarga istalgan bankda hisobraqam ochishga ruxsat berilgani sababli, bank sohasida raqobat asoslari kengaymoqda.

Marketing yangi mijozlarni jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlashga, mijozlarni o'z mablag'larini ushbu bank hisobvaraqlariga joylashtirishga qiziqtiradigan bank xizmatlari ko'lamini kengaytirishga qaratilgan.

Zamonaviy marketing doirasida bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlar o'zgarimoqda. Agar ilgari bank omonatchilar va qarz oluvchilarga standart bank mahsulotlari to'plamini taklif qilgan bo'lsa, endi u doimiy ravishda mijozlarning aniq guruhlari - yirik firmalar, kichik korxonalar, jismoniy shaxslarning ayrim toifalari va boshqalarga qaratilgan xizmatlarning yangi turlarini ishlab chiqishga majbur. Bank faoliyatidagi yagona mezon mijozlarning haqiqiy ehtiyojlari hisoblanadi. Agar ma'lum bir bank xizmatiga talab bo'lmasa, uni umuman taklif qilmaslik kerak, iste'molchilarga kamroq yuklanadi.

Bank haqiqiy ehtiyojlarni qondirishga, mijozga haqiqatan ham kerak bo'lgan narsani berishga chaqiriladi. Mijozlarni raqobat muhitida ushlab

turishning boshqa usullari yo'q. Bank marketingining maqsadlaridan biri doimiy ravishda yangi mijozlarni jalb qilishdir.

Shu sababli, bank marketingini mijozlarning real ehtiyojlarini hisobga olgan holda bank mahsulotlari va xizmatlari uchun eng foydali bozorlarni izlash va ulardan foydalanish deb ta'riflash mumkin. Bu bank maqsadlarini aniq belgilash, ularga erishish yo'llari va vositalarini shakllantirish, rejalarni amalga oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Marketing faoliyati doirasida muammoning ikkinchi tomoni ham katta ahamiyatga ega - yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va ilgari surish natijasida bank tomonidan olinadigan xarajatlar miqdori. Shu sababli, bank marketologlarining diqqat markazida doimiy ravishda yangi bank mahsulotlarini yaratish maqsadga muvofiqligi masalasi turadi. Bank juda qimmat resurslar bilan ishlaydi va ular talab yuqori bo'lgan va xizmatlar ko'rsatish xarajatlari nisbatan past bo'lgan eng foydali bozor segmentlarida qo'llanilishi kerak.

Bank sektoridagi marketingning o'ziga xosligi nafaqat bank faoliyatini tijoratlashtirishga hissa qo'shishi va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashi, balki barcha bank faoliyati ob'ekti bo'lgan pul muomalasining o'ziga xos xususiyatlari bilan ham bog'liq. Demak, bank marketingi birinchi navbatda iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblarni takomillashtirish va tezlashtirish orqali pul aylanmasini tezlashtirishga qaratilishi kerak. Marketing bank mijozlari (korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar, aholi)ning xom ashyo va materiallar yetkazib beruvchilar, tayyor mahsulot xaridorlari, ishchi va xizmatchilar bilan to'lovlarni tez va to'g'ri hisob-kitob qilish bo'yicha ehtiyojlarini tahlil qilish va qondirishga qaratilgan. , moliya va bank tizimi va boshqalar. Bank marketingi yangi to'lov shakllari bilan bog'liq,

Bank marketingi naqd pul jamg'armalari va mablag'larini to'plash nuqtai nazaridan ham, kredit berishda ham muayyan bank faoliyatiga bozordagi talabni aniqlashni o'z ichiga oladi. U kredit resurslari bozorini o'rganish, mijozlarning

moliyaviy holatini tahlil qilish va shu asosda banklarga omonatlarni jalb qilish imkoniyatlarini, bank faoliyatidagi o'zgarishlarni prognoz qilishga qaratilgan.

Mijozlar doirasini kengaytirish va ularga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, shuningdek, yangi turdagi bank mahsulotlarini ishlab chiqishga qaratilgan marketing ustuvor bo'lib bormoqda.

Ma'lumki, banklar o'z faoliyatini asosan qarz mablag'lari deb ataladigan, ya'ni. depozitlar va badallar. Shuning uchun bank marketingini rivojlantirishda imkon qadar ko'proq pul jalb qilish muhim jihatdir. Zamonaviy sharoitda tijorat banklari ham yuridik, ham jismoniy shaxslarning mablag'larini jalb qilishdan manfaatdor.

Yuridik va jismoniy shaxslardan banklarga omonat mablag'larining kirib kelishi ko'p jihatdan bir qancha sabab va omillarga bog'liq. Birinchidan, umuman olganda, bankdagi depozitlar va depozitlarning o'sish darajasiga mamlakatda shakllanayotgan umumiy iqtisodiy vaziyat ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy tanazzul, iqtisodiyotning tushkun holati jamg'armalar oqimining sekinlashishiga yoki qisqarishiga yordam beradi. Aksincha, iqtisodiy yuksalish va jonlanish banklardagi depozitlar va depozitlarning o'sishiga sabab bo'lmoqda. Inflyatsiya tendentsiyalari banklarning kapital to'planishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu birinchi navbatda jamg'armalarning qadrsizlanishiga olib keladi, shuningdek, depozitlar oqimining sekinlashishiga yordam beradi, chunki iste'mol xarajatlari yuridik va jismoniy shaxslar uchun bir xil darajada oshadi.

Bank sharoitida nafaqat omonatchilar doirasini kengaytirish, balki ularga xizmat ko'rsatish sifatini doimiy oshirishga qaratilgan kompleks marketing tobora ko'proq afzallik kasb etmoqda. Bank sektorida marketingning o'ziga xosligi shundaki, tijorat banklari nafaqat omonatlarni jalb qilish, balki turli uyushmalar, korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholini kreditlash orqali jalb qilingan mablag'lardan faol foydalanishdan ham manfaatdor. Bu tijorat banklari va pul mablag'larining omonatchilari o'rtasidagi munosabatlar sohasida ham, korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholiga kreditlar shaklida amalga oshiriladigan

kredit qo'yilmalar sohasida ham marketingni har tomonlama rivojlantirishni taqozo etadi².

Banklardagi zamonaviy marketingning yana bir xususiyati shundaki, u doimiy ravishda korxonalar, tashkilotlar, kooperativlar va aholiga kreditlar berishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik darajasini aniqlashga qaratilgan.

Banklarda marketingning bir qismi sifatida quyidagi umumiy tamoyillar to'liq amalga oshirilishi kerak:

1. Barcha bank xodimlari harakatlarining aniq bozor maqsadlariga erishishga yo'naltirilganligi.
2. Marketingning amal qilish jarayonining murakkabligi (rejalashtirish, tahlil qilish, tartibga solish va nazorat qilish).
3. Perspektiv va joriy marketing rejalashtirishning birligi.
4. Amaliy amalga oshirish uchun asos sifatida qabul qilingan marketing qarorlarini nazorat qilish.
5. Bankning har bir xodimining ijodiy faolligi va tashabbusini har tomonlama va keng ko'lamda rag'batlantirish.
6. Xodimlarning o'z malakalarini doimiy ravishda oshirishdan manfaatdorligini ta'minlash.
7. Bank jamoasida qulay psixologik muhitni yaratish.

Bank marketingining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Pul bozorining doimiy o'zgaruvchan sharoitida bankning foydali faoliyatini ta'minlash.
2. Kreditorlar va omonatchilar manfaatlarini qondirish maqsadida bank likvidligini kafolatlash, bankning jamoatchilik obro'sini saqlab qolish.

² Gusev, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Gusev.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.

3. Bank tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi, tuzilishi va sifati bo'yicha mijozlar talablarini maksimal darajada qondirish. Bu ishbilarmonlik munosabatlarning barqarorligi uchun sharoit yaratadi.

4. Bank xodimlarining tijorat, tashkiliy va ijtimoiy muammolarini kompleks hal etish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tijorat bankining rivojlanish strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishish va vazifalarni hal qilish bankning missiyasida raqobat strategiyasining ahamiyatini ta'kidlash, O'zbek bank tizimini mustahkamlash va rivojlantirish, bank tizimini rivojlantirish uchun haqiqiy raqobatni yaratish imkonini beradi. tijorat banklari moliya bozori ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilish va umuman iqtisodiy rivojlanish jarayonini har tomonlama rag'batlantirish maqsadida.

Savdo va mijozlar bazasini tahlil qilish. Ushbu bo'lim bankning bozordagi miqdoriy va sifat tahlilini o'z ichiga oladi. Bankning mavjud mijoz bazasi va uning o'zgarish dinamikasi, mahsulotlar bo'yicha mijozlar sonining dinamikasi, bir mijozga to'g'ri keladigan mahsulot soni, sotilgan mahsulotlar soni va hajmi, ularning sifati. Tahlil mijozning profilini yaratish bilan boshlanadi, ya'ni. har bir mijoz haqida iloji boricha kengroq ma'lumotlar to'plamini to'plash. Mijoz profilini tahlil qilish har bir mijozlar guruhi uchun amalga oshiriladi va shaxsiy ma'lumotlar va mijoz, moliyaviy ehtiyojlar, kredit tarixi, xavf profili, xatti-harakatlar toifasi bilan bog'liq tomonlar atrofida tuzilgan. Mijoz profillari, aloqa menejerlari ma'lumotlari har bir mijozning tranzaksiya tarixi bilan birlashtirilishi kerak.

Shunday qilib, mijozlar bilan munosabatlarni optimallashtirish bank xodimlarining iste'molchilar bilan bevosita aloqada bo'lgan eng muhim vazifasiga aylandi. Faol end-to-end xizmat ko'rsatish sifati va murakkabligini oshirish orqali biznes faoliyatini yaxshilash uchun mo'ljallangan.

Xatarlarni minimallashtirish va mijozlar bilan munosabatlarni maksimal darajada oshirish ko'plab moliyaviy xizmatlar, xususan, banklar uchun asosiy maqsadlardir. Banklar katta hajmdagi ma'lumotlarga ega, lekin har doim ham ulardan samarali foydalana olmaydi. Xaridorlar haqida ma'lumot sotishni kengaytirish va foydali munosabatlarni o'rnatishning muhim vositasidir. Banklar ushbu ma'lumotlarni shunday tashkil etishlari kerakki, ular mavjud va potentsial mijozlarni tahlil qilishlari va ularga faol ravishda tegishli xizmatlarni taklif qilishlari va ular bilan munosabatlarni rivojlantirishlari mumkin.

Savdoni tahlil qilishda mijozlar bilan munosabatlarni tahlil qilish juda muhimdir. Faqatgina mijozlar bilan munosabatlarni tahlil qilish orqali ularning xatti-harakati va rag'batlarini aniqroq bashorat qilish va modellashtirish va kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish uchun tushunish mumkin. Mijozlar bank taklifi ularning ehtiyojlariga javob berishini his qilishlari kerak, aks holda bank va mijozlar o'rtasidagi munosabatlar uzoq davom etmaydi va mahsulotni ishlab chiqish va ilgari surish xarajatlarini hisobga olgan holda bunday munosabatlarning natijasi bankka katta zarar keltiradi.

Tahlilning bir qismi ham faol mijozlarni aniqlash va ularni segmentatsiya qilishdir. Asosiy mijozlar segmentlari bo'yicha sotishni tahlil qilish mahsulot/xizmatlarni noto'g'ri mijozlar segmentlariga yo'naltirish xavfini kamaytiradi. Hech bo'lmaganda quyidagi ko'rsatkichlarni kuzatishingiz kerak:

1. har yili hisobvaraqlar ochilgan paytdan boshlab hisob faoliyati;
2. oylik operatsiyalar soni bo'yicha hisobvaraqlar faoliyatini tahlil qilish (5 toifa);
3. qoldiqlarni tahlil qilish (15 toifa);
4. schyotlar faoliyatini oqimning muntazamligi bo'yicha tahlil qilish (10 toifa).

Mijoz faoliyatini tahlil qilish uchun mijozlarni dastlab quyidagi uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin: faol bo'lmagan mijozlar (ya'ni, hozirda bank bilan operatsiyalarni amalga oshirmayotgan mijozlar); passiv mijozlar va faol mijozlar. Ushbu dastlabki bo'linma asosida mijozning faoliyatini tavsiflovchi

mezonlar tanlanishi kerak. Faoliyatni aniqlashning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. faoliyat bitimlar soni va mahsulotlardan foydalanish asosida hisoblanadi;
2. operatsiyalar bilan bog'liq bo'lmagan mijoz faoliyati (masalan, ma'lumot so'rash, shikoyat qilish, balansni tekshirish va boshqalar, avtomatik operatsiyalar (balans bo'yicha foizlarni hisoblash) hisob-kitobdan chiqarib tashlanadi);
3. Markaziy ob'ekt - faol mijoz (va faol hisob, faol kredit karta va boshqalar emas).

Har bir bank turli xil miqdordagi bank faoliyati turlarini ajratishi mumkin. Masalan, 1-jadvalda faoliyatning 7 turi ko'rsatilgan, 3.1-jadvalda esa har bir faoliyat turi bo'yicha asosiy mezonlar keltirilgan.

1-jadval. Mijoz faoliyati turlari

Faoliyat/Joriy hisob qaydnomasiga ega bo'lish	Joriy hisob	Kredit kartasi	Saqlash	Kredit
Bal bilan	1-turi	2-tur	3-turi	4-turi
Hisob yo'q	5-turi	6-turi	7-turi	

Mikro va kichik biznes uchun kreditlash asosiy bank xizmati hisoblanadi, shuning uchun bu biznes tomonidan bank tanlash hozirda ko'p jihatdan kredit olish imkoniyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Afonin, D.V. Bank marketingi va PR: hamma narsa va biroz ko'proq [Matn] / D.V. Afonin.// Bank chakana savdosi. - 2021 yil - № 4 - bet. 25-31
2. Bykov, A.P. O'zbekiston bank tizimining globallashuvini boshqarish iqtisodiy o'sish va mamlakatning moliyaviy suvereniteti uchun shart sifatida [Matn] / A.P. Bykov.// Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. - 2008 yil - № 7 - bet. 7

3. Glazkova, O.A. O'zbekiston bank tizimi: yangi bosqichga ko'tarilish [Matn] / O.A. Glazkova.// Xalqaro bank operatsiyalari. - 2021. - N 4.
4. Marketingni rejalashtirish bankni strategik boshqarishning ajralmas qismi sifatida [Matn] / Soliqlar. - 2021 yil - № 3 - p. 9-10
5. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.
6. Alimov, A.I. Aprobatsiya tajribasi va O'zbekiston xususiy banki mahsulot assortimentini rivojlantirish istiqbollari [Matn] / Bazanova I.V., Voronin B.B., Alimov A.I. va hokazo. Chakana bank mahsulotlari: dizayn, sotish, risklarni boshqarish. - M.: "BDTS-PRESS" nashriyot guruhi. 2021. Kitob 2. S. 67 - 129.
7. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankinging bek-ofis tizimlarini rivojlantirish muammolari [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2021. N 4. S. 73 - 76.